

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Cléber França dos Anjos, Nélio Benedito Fleury, Leonardo Guerra de Rezende Guedes
cleberdosanjos88@gmail.com, fleurynelio@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este trabalho tem por objetivo mostrar a viabilidade da geração de energia eólica offshore no Brasil, visto que o país ainda não possui parques eólicos offshore, e fazer uma análise do uso desse tipo de energia mundialmente. Descreve-se um breve relato do contexto da energia eólica no Brasil e no mundo, seguindo da diferenciação de sistemas eólicos onshore e offshore. É apresentado na sequência o detalhamento do sistema offshore evidenciando os componentes, aplicações, vantagens e desvantagens, instalações, impactos ambientais, custos e perspectivas.

Palavras-chave: Energia eólica, sistema onshore, sistema offshore, parques eólicos, fontes renováveis, sustentabilidade, geração de energia.

Abstract - This paper aims to show the viability of offshore wind energy generation in Brazil, since the country still does not have offshore wind farms, and to analyze the use of this type of energy worldwide. A brief account of the context of wind energy in Brazil and in the world is described, following the differentiation of onshore and offshore wind systems. The detailing of the offshore system is presented below, showing the components, applications, advantages and disadvantages, installations, environmental impacts, costs and perspectives.

Keywords: Wind energy, onshore system, offshore system, wind farms, renewable sources, sustainability, power generation.

INTRODUÇÃO

Em meio às discussões cada vez mais frequentes acerca da necessidade de redução das emissões de carbono, cresce a procura por opções viáveis para substituição de combustíveis fósseis. As reservas de combustíveis fósseis são finitas, e em 2019, a utilização de fontes energéticas fósseis correspondia a aproximadamente 80% da energia consumida no mundo todo.

Nesse contexto surgem as energias renováveis como forma alternativa para geração de energia. O termo renovável significa a essência desse tipo de energia: a capacidade de estar disponível na natureza e se regenerar continuamente, sem intervenção humana, espontaneamente e em uma quantidade inesgotável.

Dentre os principais tipos de energia renovável está a energia eólica.

A energia eólica é aquela obtida a partir da força do vento. Por meio de uma turbina eólica, também denominado aerogerador, ocorre transformação da energia cinética em energia elétrica. O processo de extração é realizado principalmente graças ao rotor e ao gerador.

Em decorrência da crise do petróleo, o Brasil providenciou medidas para se tornar menos dependente dos combustíveis fósseis. Novas tecnologias que já estavam em desenvolvimento antes da crise, ganharam maior destaque. Neste momento o país começou a investir na utilização dos ventos para gerar energia elétrica.

A energia eólica é considerada uma fonte de energia limpa, pois possui danos reduzidos ao meio ambiente, sendo cada vez mais utilizada para geração de eletricidade.

Basicamente existem dois tipos de geração de energia eólica: onshore e offshore. A geração de energia eólica onshore é aquela produzida em terra firme. O Brasil já possui parques eólicos com esse tipo de geração. Em contrapartida, a geração de energia eólica offshore é feita no alto mar, aproveitando o máximo potencial da força dos ventos marítimos. Tal tipo de geração já é utilizado em uma escala considerável, principalmente na Europa, Estados Unidos e China. O Brasil ainda não dispõe de parques eólicos offshore, mas apresenta um grande potencial. A energia eólica, a partir das fontes renováveis em 2018, foi responsável por produzir 17,8% da eletricidade em todo o mundo.

Os ventos marítimos apresentam velocidades mais elevadas, são mais uniformes e sofrem menos

turbulência do que os ventos em meio terrestre. Isso faz com a eficiência energética das turbinas eólicas offshore seja consideravelmente maior.

Parques eólicos offshore apresentam diversas vantagens em comparação com os parques eólicos onshore: melhor condição dos ventos, menor impacto visual e sonoro, grande disponibilidade de área, menor turbulência, dentre outros.

Devido a necessidade da preservação ambiental ser cada vez mais importante e levada em consideração na elaboração de projetos, e também por causa dos efeitos do aquecimento global, é de suma importância procurar fontes de geração de energia que substituam a matriz energética baseada em hidrocarbonetos, por outras fontes que são ecologicamente sustentáveis.

A geração de Energia eólica offshore já é uma realidade, sendo utilizada por diversos países. O Brasil entrará em 2023 com eólica offshore regulamentada. Um total de 169 gigawatts (GW) de projetos de eólicas offshore já estão sob análise, demonstrando que o país tem um grande potencial a ser explorado.

REFERENCIAL TEÓRICO

Energia Eólica no Mundo e no Brasil

A energia eólica é limpa e renovável porque não emite gases de efeito estufa na produção de eletricidade, além de ser proveniente de um recurso natural inesgotável. O vento é formado pela movimentação de massas de ar geradas pela troca de calor entre a temperatura e a pressão atmosférica. Com o uso de torres, pás e turbinas, o movimento das hélices gera força mecânica, que por sua vez converte-se em eletricidade.

Em âmbito mundial, a Europa foi a pioneira no uso da energia eólica e atualmente possui grande parte da capacidade instalada mundial. Países Europeus, especialmente Alemanha e Espanha, foram responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia necessária para a captação de energia eólica. Estados Unidos e países emergentes, em particular a China, aumentaram suas instalações eólicas, sendo

este aumento seguido pelo desenvolvimento de fornecedores e tecnologias próprias.

O Brasil está em sexto lugar no ranking global do Global Wind Energy Report 2022 com 21,5 GW de capacidade instalada eólica onshore. O relatório mostra que o país instalou o terceiro maior número de novas usinas eólicas em 2021, atrás apenas da China e dos EUA. O setor tinha menos de 1GW instalado no país há uma década e hoje é a segunda maior fonte de energia do país, respondendo por 11,8% da matriz elétrica. Um crescimento notavelmente considerável.

O Nordeste possui 80% dos parques eólicos brasileiros. Isso ocorre devido a região possuir ventos mais constantes, velocidade estável e não mudar de direção com muita frequência. O estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país, e sua capacidade instalada tem potencial para crescer ainda mais. O vento é mais intenso de junho a dezembro, coincidindo com os meses de menor intensidade de chuva. Atualmente, a região consome pouco mais de 1 GW de energia, enquanto a capacidade de produção eólica ultrapassa os 5 GW. Desse modo, o Estado contribui para todo o sistema nacional.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), a expectativa é que até 2024 o Brasil tenha pelo menos 30 GW de capacidade eólica instalada, considerando apenas os leilões já realizados e os contratos assinados. Novos leilões adicionarão, proporcionalmente, mais capacidade instalada no decorrer dos próximos anos.

Figura 1: Evolução da Capacidade Instalada em megawatts (MW) de 2005 a 2024.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ABEEólica

Sistema Onshore

A energia eólica onshore é aquela gerada pelo aproveitamento da força do vento, denominado movimento das massas de ar, através turbinas eólicas instaladas em terra. Com o auxílio de pás, essas turbinas transformam a energia cinética em energia rotativa mecânica, que posteriormente é utilizada para produzir a eletricidade que é conectada às redes de distribuição. A energia eólica é uma fonte de energia renovável, limpa e inesgotável que vem sendo utilizada há séculos.

Os parques eólicos onshore são infraestruturas capazes de gerar energia elétrica a partir do vento que sopra em localizações em terra. Tais parques são projetados e construídos com uma série de elementos capazes de transformar primeiro a energia cinética do vento em energia elétrica, para logo convertê-la em eletricidade pronta para consumo, e finalmente integrá-la na rede de distribuição.

Figura 2: Estrutura do Sistema Onshore.

Fonte: Wärtsilä e Petrobras.

A energia elétrica é gerada na turbina eólica. Trata-se de uma estrutura que se sustenta sobre uma fundação de concreto armado para garantir sua estabilidade e funcionalidade. Possui um controlador que se encarrega de iniciar e parar a turbina de acordo com as condições climáticas. Também dispõe de um mecanismo que determina a direção do vento e permite que se oriente corretamente. A torre, de altura variável conforme a geografia da área, é dotada de um sistema de balizagem, com luzes e

cores específicas que fazem com que seja altamente visível ao tráfego aéreo a fim de conseguir a máxima segurança.

A força do vento faz girar as pás da turbina, que foram projetadas para captarem o máximo de energia cinética. Elas podem mover-se inclusive com ventos muito suaves, desde 11 quilômetros por hora. As pás estão unidas à turbina através da bucha, que por sua vez está conectada ao eixo lento, que gira na mesma velocidade das pás (entre 7 e 12 rotações por minuto). Uma multiplicadora eleva essa velocidade mais de 100 vezes e a transfere para o eixo rápido, que se move a mais de 1.500 rotações por minuto. Essa força é transmitida a turbina, onde a energia cinética se transforma em energia elétrica. Posteriormente a energia gerada passa pelo conversor, que a transforma em corrente alternada.

A energia elétrica gerada é de baixa tensão, sendo conduzida para um transformador que a eleva para média tensão (entre 20 e 66 kV) permitindo que seja transmitida ao parque. Logo em seguida, é conduzida para a subestação, que converte a energia em corrente de alta tensão (mais de 132 kV). Essa eletricidade, pronta para o consumo, é transferida através da linha de evacuação, geralmente aérea, para as instalações ligadas à rede de distribuição, que a leva finalmente às residências.

Os parques eólicos normalmente são instalados em áreas rurais despovoadas, isoladas dos núcleos populacionais, para evitar que o ruído incomode os habitantes.

No momento de escolher a localização de um parque eólico onshore, é necessário fazer algumas considerações, tais como:

- O impacto ambiental
- O potencial energético da zona
- A variação espacial, temporária e vertical do vento ao longo dos anos
- As condições geológicas e geotécnicas da localização
- A viabilidade ambiental, legal e territorial.
- A acessibilidade ao lugar.

É possível o uso de ferramentas e modelos meteorológicos para determinar quais os locais mais adequados para instalar as turbinas eólicas e fazer uma estimativa de qual será a capacidade de geração durante toda a sua vida útil, antes da construção de um parque eólico.

Parques eólicos onshore apresentam algumas vantagens. Entre elas, podemos citar:

- Geram energia renovável, limpa, segura e inesgotável.
- Diminuem o consumo de combustíveis fósseis, contribuindo para evitar as mudanças climáticas e avançar para a transição energética.
- Praticamente não geram resíduos e não produzem gases tóxicos nem radiações.
- São instalações móveis. Isso significa que a área em que se encontram pode voltar a ser recuperada depois de desmontadas.
- Os custos de manutenção das turbinas eólicas são baixos.
- As instalações eólicas não interrompem as atividades agrícolas e pecuárias que podem ser desenvolvidas em torno dos parques.
- Criam postos de trabalho. De acordo com o relatório Energia eólica na Europa: cenários para 2030 da WindEurope, publicado em setembro de 2017, a indústria da energia eólica proporcionará 569.000 empregos até 2030.

Conforme os avanços tecnológicos, o desempenho das turbinas aumentou consideravelmente. Há uma grande diversidade de modelos, permitindo sua adaptação às condições específicas de cada localização e o máximo aproveitamento do vento.

Novos modelos proporcionam potências cada vez maiores e apresentam diâmetros de rotor mais amplos. Além disso, foram introduzidas melhorias na estrutura e no controle das turbinas eólicas.

A Associação Europeia de Energia Eólica WindEurope afirma em seu relatório (Energia eólica na Europa: Perspectivas para 2022) que nos próximos três anos as turbinas terrestres ultrapassarão a marca de 4 MW de potência. Isso representará uma redução do custo final da energia

eólica, devido tanto ao ajuste do investimento quanto à melhoria da eficiência das turbinas.

Figura 3: Evolução das turbinas eólicas no Brasil.

Fonte: ABEEólica.

Componentes de uma turbina eólica

Uma turbina eólica, também denominado aerogerador ou sistema de geração eólica, dispõe de modernas tecnologias para transformar os ventos em eletricidade. As turbinas utilizam um processo indireto para converter a energia eólica em eletricidade. Primeiro, a energia eólica é transformada em energia mecânica e, depois, em energia elétrica. Existem diferentes tipos de turbinas eólicas, mas todas utilizam a mesma estrutura básica e componentes para funcionar.

Dentre os principais componentes podemos citar:

- Eixo rápido: transmite a rotação da caixa de engrenagens ao gerador.
- Eixo lento: transmite a rotação do rotor para a caixa de engrenagens.
- Pás: captam o vento, convertendo sua potência ao centro do rotor. São construídas em processo praticamente artesanal a partir de materiais como o plástico (poliéster e resina epóxi) e fibra de vidro. O desenho das pás utiliza as mesmas soluções técnicas usadas na Aeronáutica nos cálculos de engenharia das asas dos aviões.
- Rotor: elemento de fixação das pás que transmite o movimento de rotação para o eixo de movimento lento. Um de seus principais componentes é o sistema hidráulico que permite o movimento das pás em distintas posições para otimizar a força do vento ou parar a turbina por completo.

- Torre: elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada para o seu funcionamento. Na maioria dos casos as torres são de feitas de aço, podendo também existir construções de concreto.
- Nacelle: compartimento instalado no alto da torre composto por caixa multiplicadora, gerador, chassis, sistema de yaw que orienta a direção em que a nacelle deve permanecer apontada com relação ao vento, sistema de controle eletrônico e sistema hidráulico. É o componente com maior peso do sistema. Dependendo do fabricante da turbina, pode ultrapassar as 72 toneladas de peso.
- Caixa multiplicadora: tem a função de transformar as rotações que as pás transmitem ao eixo de baixa velocidade (19 a 30 rpm), de modo que entregue ao eixo de alta velocidade as rotações que o gerador precisa para funcionar (aproximadamente 1.500 rpm).
- Gerador: converte a energia mecânica do eixo em energia elétrica.
- Anemômetro: mede a intensidade, a velocidade e a direção do vento. Esses dados são lidos pelo sistema de controle, que garante o posicionamento mais adequado para a turbina.

Figura 4: Componentes de uma turbina eólica.

Fonte: CBEE/UFPE.

Aplicações do Sistema Eólico

Um sistema eólico pode ser utilizado em três aplicações distintas: sistemas isolados, sistemas

híbridos e sistemas interligados à rede. Os sistemas seguem uma configuração básica, necessitam de uma unidade de controle de potência e, em determinadas situações, de uma unidade de armazenamento.

Sistemas isolados

Sistemas que se encontram privados de energia elétrica proveniente da rede pública, sendo utilizados para abastecer regiões específicas. Normalmente utilizam alguma forma de armazenamento de energia. Este armazenamento pode ser feito por meio de baterias, com o objetivo de utilizar aparelhos elétricos. Os sistemas que armazenam energia em baterias necessitam de um dispositivo para controlar a carga e a descarga da bateria. O controlador de carga tem como principal objetivo evitar danos à bateria por sobrecarga ou descarga profunda. Para alimentação de equipamentos que operam com corrente alternada (CA) é necessário a utilização de um inversor. Este dispositivo geralmente incorpora um seguidor do ponto de máxima potência necessário para otimização da potência produzida. Este sistema é usado quando se deseja utilizar eletrodomésticos convencionais.

Sistemas híbridos

Sistemas que produzem energia elétrica em simultâneo com mais de uma fonte, normalmente painéis fotovoltaicos ou turbinas eólicas. A utilização de várias formas de geração de energia elétrica aumenta a complexidade do sistema e exige a otimização do uso de cada uma das fontes. Nesses casos, é necessário realizar um controle de todas as fontes para que haja máxima eficiência na entrega da energia para o usuário. De modo geral, os sistemas híbridos são empregados em sistemas de médio a grande porte destinados a atender um número maior de usuários. Por trabalhar com cargas em corrente alternada, o sistema híbrido também necessita de um inversor. Devido à grande complexidade de arranjos e multiplicidade de opções, a forma de otimização do sistema deve ser analisada a cada caso.

Sistemas interligados à rede

Sistemas que inserem a energia produzida por eles mesmos na rede elétrica pública. Os sistemas interligados à rede utilizam muitas turbinas e não necessitam de sistemas de armazenamento de energia, pois toda a geração é entregue diretamente à rede elétrica.

Sistema Offshore

A energia eólica offshore é aquela gerada a partir do vento (energia cinética) em parques localizados dentro do mar. É uma fonte de energia limpa e renovável que se obtém aproveitando a força do vento que sopra em alto mar, onde este alcança uma velocidade maior e mais constante, devido à inexistência de barreiras. Com o intuito de explorar ao máximo esse recurso, são desenvolvidas grandes estruturas sobre o leito marinho, dotadas de tecnologia sofisticada. Como a instalação é no mar não possui restrições quanto ao nível de ruídos.

Parques eólicos offshore apresentam algumas vantagens. Entre elas, podemos citar:

- É um tipo de energia renovável, inesgotável e não poluente.
- O recurso eólico existente no mar é superior em relação ao existente em terra (até o dobro em relação a um parque onshore médio).
- Pelo fato de estar localizado mar adentro, o impacto visual e acústico é muito pequeno, o que permite aproveitar superfícies muito extensas. Devido a isso, os parques eólicos offshore costumam ter várias centenas de megawatts (MW) de capacidade instalada.
- A facilidade do transporte marítimo, que possui poucas limitações relativamente à carga e às dimensões em comparação com o terrestre, tornado possível que no mar as turbinas alcancem potências unitárias e tamanhos muito maiores do que em terra.

Normalmente, os parques eólicos offshore estão localizados em águas não muito profundas (até 60 metros) e afastados da costa, das rotas de tráfego marinho, das instalações estratégicas navais e dos espaços de interesse ecológico.

De acordo com o relatório da associação europeia de energia eólica WindEurope, Energia Eólica offshore na Europa: tendências e estatísticas chave 2018, publicado em fevereiro de 2019, os parques europeus têm uma profundidade média de 27,1 metros, distando em média 33 quilômetros da costa, em comparação com os 41 quilômetros médios registrados no relatório de 2017. O Reino Unido é o país com a maior capacidade instalada da Europa, com 44% de todas as instalações de energia eólica offshore (em MW). Depois estão: Alemanha (34%), Dinamarca (7%), Bélgica (6.4%) e Holanda (6%).

Figura 5: Funcionamento de um parque eólico offshore.

Fonte: IBERDROLA.

Condições dos ventos nos oceanos

Como a superfície dos oceanos é muito lisa, a sua rugosidade é muito baixa. A rugosidade da superfície dos oceanos pertence à classe 0, que é a menor classe. Isso implicará em uma menor força de cisalhamento entre o vento e a superfície, gerando em uma maior velocidade do vento. A turbulência nos oceanos também é baixa, por causa da pequena variação de temperatura entre as diferentes altitudes e a quase inexistência de obstáculos. A baixa turbulência irá resultar em ventos mais estáveis. Desse modo, as condições dos ventos nos oceanos são muito favoráveis, sendo mais velozes e estáveis do que na terra.

Turbina eólica

As turbinas eólicas são máquinas que convertem a energia cinética do ar em eletricidade, sendo assim um dos fatores para a produção da energia eólica. Turbinas eólicas offshore estão localizadas em alto mar. Essas turbinas são muito semelhantes às terrestres em termos de estrutura. Elas passam por um processo de modificação para permitir que resistam melhor à corrosão e evitem danos excessivos por umidade. As turbinas eólicas offshore também tendem a ser muito maiores do que as onshore.

Não há um limite técnico para a profundidade da água em que essas turbinas podem ser instaladas. Estudos indicam que ela pode atingir até 600 metros. Assim, os métodos usados para construí-los e ancorá-los variam conforme o caso.

As turbinas offshore têm os mesmos aspectos tecnológicos dos equipamentos onshore. A diferença entre eles é a potência. Enquanto as turbinas offshore chegam a 11 megawatts (MW), as maiores onshore alcançam 5 megawatts (MW).

Figura 6: Turbina eólica de eixo horizontal e turbina eólica de eixo vertical.

Fonte: Eólica fácil.

A capacidade das turbinas em alto mar aumentou consideravelmente durante a década de 2010 segundo o relatório Energia Eólica offshore na Europa: tendências e estatísticas chave 2018 da WindEurope. Naquele ano, especificamente, turbinas de quase 9 megawatts (MW) de capacidade foram instaladas. O estudo destaca que a capacidade média dos parques eólicos offshore em construção na Europa chega a 561 megawatts (MW), enquanto em 2018 a capacidade média por turbina foi de 6,8 megawatts (MW), 15% a mais do que em 2017. A

potência das turbinas aumentou 102% entre 2007 e 2017.

Figura 7: Evolução da potência unitária e do rotor das turbinas offshore.

Fonte: IBERDROLA.

Fundações fixas

A instalação das turbinas eólicas offshore são consideravelmente mais complexas do que a instalação das turbinas onshore. A grande dificuldade consiste na elevação das turbinas e subestações acima do nível do mar e em sua fixação ao solo.

Existem diferentes tipos de fundações em função da profundidade na qual vai ser instalado a turbina. No caso das instalações localizadas abaixo dos 15 metros de profundidade são utilizadas monoestacas, estruturas bastante simples compostas por um grosso cilindro de aço que se crava diretamente no fundo do mar.

Nos parques onde for necessário erguer moinhos de cerca de 30 metros para que ultrapassem as ondas, o sistema de fundação escolhido costuma ser o de gravidade, que consiste em uma grande plataforma de concreto ou aço de cerca de 15 metros de diâmetro e um peso que ronda as 1.000 toneladas.

A partir dos 30 ou 35 metros de profundidade, são necessárias estruturas de suporte e fixação mais complexas. Na maioria dos casos são usadas jaquetas (jackets), fundações com uma armadura em treliça que incorporam três ou quatro pontos de ancoragem no fundo marinho, de forma que proporcionam mais segurança à fixação das torres.

Figura 8: Fundações do tipo monoestaca, de gravidade e jaqueta, respectivamente.

Fonte: ABC Antropia (2024).

Plataformas flutuantes

Se baseia em estruturas flutuantes em vez de fixas, oferecendo novas oportunidades e alternativas. De maneira geral, abre a possibilidade para locais mais afastados da costa, permitindo a instalação de turbinas eólicas em áreas marinhas maiores e mais profundas com maior potencial eólico. Assim, esta modalidade supera um obstáculo para oferecer energia limpa, inesgotável e não poluente para um planeta mais sustentável.

As vantagens desse tipo de plataforma incluem o impacto ambiental potencialmente baixo e a facilidade de fabricação e instalação, já que as turbinas e plataformas flutuantes podem ser construídas e montadas em terra e depois transferidas para o local de instalação offshore. Assim, tais estruturas podem aproveitar os fortes ventos que sopram nas áreas mais profundas, melhorando a eficiência energética.

Uma plataforma flutuante (Floating Offshore Wind Platform - FOWP) é a subestrutura, que pode ser feita de concreto, aço ou híbrida, sobre a qual a turbina eólica é instalada e lhe proporciona flutuabilidade e estabilidade. As plataformas flutuantes não são fundadas no fundo do mar, mas são ancoradas e amarradas.

Os parques eólicos flutuantes são compostos de turbinas eólicas que são colocadas sobre estruturas flutuantes e estabilizadas por âncoras e ancoragens.

Além de flutuantes, as turbinas eólicas devem produzir o máximo de energia possível e para isso é essencial que elas permaneçam estáveis,

minimizando qualquer tipo de movimento e garantindo o funcionamento em condições ideais.

A escolha de um ou outro tipo de plataforma dependerá das condições do mar e do fundo do mar, dos ventos na área, do tamanho da turbina eólica, da profundidade dos portos, das instalações de fabricação ou da disponibilidade e do preço dos materiais e equipamentos.

Barge (Barcaça)

O conceito é semelhante ao de um barco em termos de dimensões. O tamanho da viga e o comprimento é significativamente maior do que a corrente de ar. A plataforma flutuante tem muita área de superfície em contato com a água, que é precisamente o que lhe dá estabilidade. Como os navios, eles são feitos para se moverem e evitarem o excesso de tensão e tensões na estrutura. Para minimizar esses movimentos, a plataforma é normalmente equipada com placas de alheta, que são superfícies que são colocadas abaixo da linha de água.

Semi-submersible (Semissubmersível):

Este projeto procura minimizar a área de superfície exposta à água, mas sempre maximizando o volume, que é o que realmente desloca a massa de água e proporciona a flutuabilidade. Geometricamente, o ideal seria uma esfera, mas uma esfera não é prática de fabricação, de modo que os volumes que proporcionam flutuabilidade são divididos em vários cilindros verticais, que são unidos por vigas e escoras para criar uma superfície sobre a qual instalar a turbina. Sua estabilidade é dada por seu tamanho e pela distância entre eles.

Spar

Neste modelo, a maior parte do peso é colocada no ponto mais baixo possível para dar estabilidade. Por exemplo, se jogarmos um cilindro oco e impermeável na água, ele flutuará se a relação entre a altura e a superfície da base for suficiente para que o volume de água deslocado compense seu peso. Se o cilindro for homogêneo, ele não será estável flutuando verticalmente e se inclinará para flutuar horizontalmente. Para evitar isto, o cilindro é dotado de muita massa na extremidade oposta do

local onde a turbina é instalada para manter a verticalidade. A flutuabilidade é dada pela geometria do cilindro, enquanto a estabilidade é dada pelo peso no ponto mais baixo. Como as turbinas estão ficando cada vez maiores, ela força cilindros muito longos para compensar os pesos, o que torna esta solução muito difícil de fabricar, transportar e instalar.

Tensioned Legs Platform (TLP)

O conceito mais inovador e atualmente o mais arriscado tecnicamente: a plataforma não flutua realmente como tal uma vez que a turbina tenha sido instalada nela. O objetivo é reduzir ao máximo as dimensões, a fim de diminuir os custos de fabricação. A geometria estelar de três, quatro ou cinco braços reduz os volumes de cada braço a um mínimo para que a plataforma flutue sem carga, ou seja, sem a turbina eólica instalada. Antes da instalação, para evitar que o conjunto gire à medida que o centro de gravidade do conjunto, flutuadores temporários e reutilizáveis são fixados à plataforma TLP, que por sua vez permite que ela seja rebocada para o local de ancoragem offshore. Uma vez lá, os cabos ou tendões de aço tensionados são conectados e os flutuadores temporários são desconectados para serem reutilizados na próxima plataforma TLP a ser instalada.

Figura 9: Fundações do tipo barge, semi-submersível, spar e tension-leg-platform (TLP), respectivamente.

Fonte: COWI.

METODOLOGIA

Quanto ao tipo de pesquisa, esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa não se preocupa com a

representatividade numérica. Tem foco no aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. Procura a melhor maneira de retratar o conteúdo.

Com relação aos objetivos, esta pesquisa é classificada como descritiva. Como premissa, ela exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.

Quanto aos fins, se classifica como exploratória. Tal tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com intuito de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.

Quanto aos meios, se classifica como bibliográfica. Exemplos característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema.

RESULTADOS E ANÁLISE

Vantagens e desvantagens da captação offshore

Por ser um tipo de energia renovável oferece inúmeras vantagens. É inesgotável pois o vento é um recurso ilimitado. Além disso é não poluente. É um tipo energia com baixas emissões de gases de efeito estufa que são os principais responsáveis pelo aquecimento global.

O vento que sopra no mar é mais intenso do que em terra firme, chegando a dobrar a produção caso se compare com um parque onshore médio. O impacto visual e acústico é baixo e, como consequência, a sua capacidade instalada é superior no mar, chegando a centenas de megawatts (MW). Devido as circunstâncias consegue-se atingir potências unitárias e tamanhos muito maiores do que em terra.

Entre as principais vantagens da captação offshore em relação a onshore, podemos citar:

- Melhor condição dos ventos
- Ventos mais velozes e estáveis
- Menor impacto visual e sonoro

- Menor risco de falha por fadiga
- Grande disponibilidade de área
- Menor turbulência
- Menor restrição ao tamanho das turbinas, podendo usar turbinas de grandes dimensões
- Possibilidade de instalação próxima aos grandes centros consumidores
- Baixo impacto ambiental

Essas vantagens têm motivado um grande investimento por parte de governos e de grandes companhias. Entretanto, a maior complexibilidade de instalação e manutenção das Eólicas Offshore ocasionam em maiores custos que as onshore.

Como desvantagens temos que os parques eólicos onshore ainda são mais baratos de construir e manter do que os offshore. Desse modo, a localização será um fator determinante para a escolha entre onshore e offshore.

Outra desvantagem é que as fazendas offshore podem impactar a indústria pesqueira, especialmente durante a construção das turbinas. Isso acontece no caso de plataformas fixas no fundo que geralmente estão localizadas em profundidades de 20 a 30 metros.

Outro ponto a ser considerado é que as hélices das turbinas podem afetar aves da região, que sofrem o risco de colidir com as turbinas, mudar a rota de voo, perder o habitat natural e ter suas taxas de reprodução afetadas.

Um estudo feito pelo Hereon Institute of Coastal Systems revelou que as ondas de ar criadas pelas hélices das turbinas podem ter um impacto no movimento da água abaixo delas, ocasionando um movimento de alguns organismos marinhos pequenos, podendo mudar sua direção. É possível que a concentração de alguns sedimentos ou elementos químicos em alguma área possa sofrer alteração, alterando a dinâmica do ecossistema local.

Caso a produção de fitoplâncton, um grupo de organismos microscópicos que flutua na água doce e em ambiente marinho, aumentar ou reduzir na

região, a alimentação de alguns peixes pode mudar, obrigando-os a sair de seu habitat natural.

Instalação de um sistema offshore

A construção de parques eólicos offshore começa em terra, a muitos quilômetros do ponto geográfico onde serão instalados. Estas construções de grande porte, projetadas para explorar a energia eólica do mar, contam com algumas vantagens em relação aos parques eólicos terrestres já citadas anteriormente. Porém, ao mesmo tempo que apresentam essas vantagens, as instalações eólicas offshore representam um desafio técnico e de engenharia quando se trata de sua instalação, funcionamento e manutenção, devido às condições climáticas extremas e específicas que podem ocorrer em mar aberto.

Para um correto funcionamento do sistema offshore é necessário, antes da instalação, fazer algumas considerações, tais como:

- Verificar se poderá ocorrer algum impacto a ecossistemas marinhos
- Rota de aves migratórias
- Rota de navios e aviões
- Profundidade do mar
- Condições geológicas do fundo do mar
- Condições do clima
- Condições dos ventos
- Condições do mar
- Atividade pesqueira
- Integração com rede elétrica

Impactos ambientais

Para a instalação de um parque eólico offshore é necessário ter uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) e um estudo detalhado e favorável da compatibilidade do parque com outros usos do espaço marítimo. Assim, é necessária a realização de estudos rigorosos durante os anos anteriores que incluem, entre outros, a análise da compatibilidade do parque com a navegação, fauna marinha, avifauna, rotas de migração, dinâmica de transporte de sedimentos, entre outros. Tais estudos são complementados com um monitoramento exaustivo

desses aspectos durante as fases de construção e exploração do parque.

Os parques eólicos offshore podem causar uma alteração no habitat marinho a sua volta. Alguns mamíferos marinhos possuem uma sensibilidade maior a sons intensos o que resultaria em um deslocamento de espécies durante a construção de parques eólicos. Aqui se faz necessário um estudo da vida marinha local para se averiguar como cada espécie irá reagir.

Diversas espécies de peixes são sensíveis aos campos elétricos e magnéticos utilizando desta sensibilidade para orientação e detecção de presas. Apesar disso, não existem evidências de que os campos eletromagnéticos dos cabos submarinos influenciem no comportamento desses animais.

Há uma discussão sobre impactos positivos ocasionados pelos sistemas offshore. Existe há possibilidade das fundações das turbinas atuarem como dispositivos de concentração de peixes.

Com relação ruídos provocados pelas turbinas eólicas offshore, por causa da sua localização, quando estão longe distantes da costa, seus efeitos negativos são bem relativos, acabando por ser minimizados ou muitas vezes eliminados dependendo da distância.

Não é só a vida marinha que de ser levada em consideração. Pássaros, de diversas espécies, que habitam a região podem colidir com as turbinas eólicas. Como tática para que isso não ocorra, alguns parques fazem a instalação de estímulos visuais e auditivos nas torres.

Certas condições climáticas podem ocasionar a redução da visibilidade do parque eólico, resultando em riscos de colisão com navios ou aeronaves. Uma possibilidade para evitar esse problema é fazer uma pintura nas pás da turbina eólica com cores específicas.

Outra medida eficaz seria a instalação de um sistema de iluminação na nacela. Tais soluções melhoram a visibilidade da turbina.

Custos

Em comparação aos projetos onshore, os parques eólicos offshore têm custos totais de instalação consideravelmente mais altos. Em contrapartida, projetos offshore trazem a vantagem das economias de escala. Desse modo, alguns desses custos não são desproporcionalmente maiores do que no caso das onshore. Os custos relacionados a projetos eólicos offshore crescem conforme a distância da costa e a profundidade da água aumentam. Apesar das vantagens obtidas pela geração offshore, o custo ainda é um fator que pode afastar investimentos na área. Por isso deve-se considerar outros fatores, e não levar em consideração somente o custo.

Um outro custo que precisa ser considerado é aquele relacionado aos ativos de transmissão para transporte da energia dos parques offshore ao continente. A competitividade das plantas também dependerá da alocação desses custos, que varia de acordo com o país. Em alguns casos, os ativos de transmissão são de propriedade do proprietário da rede de transmissão nacional ou regional, e em outros casos tais custos devem ser incorporados pelas offshore aumentando ainda mais o custo da energia.

Os custos para a energia eólica offshore podem ser divididos em dois grupos principais:

- CAPEX (Capital Expenditure): Se refere aos custos de construção, instalação e conexão do parque à rede elétrica. Abrange o custo das turbinas, fundações, conexão à rede, dentre outros. Representam em torno de 70 a 80 % dos custos totais.
- OPEX (Operating Expenditure): Se refere aos custos administrativos, operacionais e de manutenção, refletindo custos fixos e variáveis, já incluso impostos. Abrange os custos administrativos, impostos e seguro, representando de 20% a 30% dos custos totais do projeto.

É estimado que os custos dos parques eólicos offshore sejam da ordem de duas a três vezes mais elevados que os custos das centrais eólicas onshore.

Porém, esse tipo de geração possui diversas vantagens, já descritas anteriormente, a serem levadas em considerações. Além disso, a tendência é a redução do custo conforme o passar dos anos.

Os custos de implantação de projetos de armazenamento de energia e energia eólica offshore no Brasil diminuíram significativamente, de acordo com um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 - Parâmetros de Custos - Geração e Transmissão 2022. Há um ano, o CAPEX estimado para um empreendimento de armazenamento de energia era de R\$ 7.350/kW, mas agora caiu para R\$ 6.200/kW, uma redução de 15,6%. No caso da eólica offshore, a redução foi de 15,9%, passando de R\$ 12.250 reais/kW para R\$ 10.300/kW.

Tabela 1: PDE 2031 versus PDE 2030

Tipo de Oferta	CAPEX Referência, sem JDC [R\$/kW]			O&M [R\$/kW/ano]		
	PDE 2030	PDE 2031	Variação [%]	PDE 2031	PDE 2030	Variação [%]
Armazenamento – Baterias	7.350	6.200	-15,6	70	60	-14,3
Biomassa - Bagaço de Cana	4.000	3.000 – 5.000	-	90	90	0
Biogás – Resíduo sucroenergético	7.500	8.000	+6,7	500	480	-4,0
RSU – Incineração	19.600	23.000	+17,3	600	920	+53,3
Carvão Nacional	9.800	10.300	+5,1	160	160	0
Eólica Offshore	12.250	10.300	-15,9	490	360	-26,5
Eólica Onshore	4.500	3.800 – 5.000	-	90	90	0
Solar Fotovoltaica	4.000	2.800 – 4.500	-	50	50	0
GNL – Ciclo Combinado	4.100	4.300	+4,9	160	160	0
Gás Natural - Ciclo Simples	3.400	3.600	+5,9	80	80	0
Gás Nacional – Ciclo Combinado	5.100	5.300	+3,9	150	150	0
Nuclear	24.500	25.800	+5,3	490	520	+6,1
PCH	5.000 – 10.000	6.000 – 11.000	-	90	90	0

Conte: EPE, 2024

Perspectivas

A energia eólica será fundamental durante os próximos anos e permitirá que os países europeus avancem no processo de descarbonização da economia e deem continuidade à transição energética. Conforme o relatório elaborado pela WindEurope, Energia eólica na Europa: perspectivas para 2022-26, os estados-membros da União Europeia (EU) precisam cumprir o objetivo de instalar 32 GW de energia eólica a cada ano a fim de atingir a meta de 40% de sua produção proveniente de energia renovável até 2030.

Conforme o estudo, a capacidade instalada crescerá uma média de 17,6 GW por ano entre 2022 e 2026, graças ao desenvolvimento de projetos de parques eólicos, tanto offshore quanto onshore. Dessa forma,

a previsão é de que, com a conclusão desse período, a geração eólica tenha aumentado em 89 GW, até alcançar o valor total de 341 GW de capacidade instalada em todo o continente.

A Alemanha, a Espanha e o Reino Unido continuarão sendo os países com a maior frota de instalações eólicas da Europa. O crescimento sofrerá uma redução na Alemanha enquanto na Espanha e na Suécia aumentará. As turbinas eólicas serão cada vez mais potentes. Para 2022, é esperado que as turbinas onshore ultrapassem os 4 MW, enquanto as dos parques eólicos offshore podem situar-se acima dos 8 MW de potência.

O avanço da energia eólica é evidente. No cenário internacional a China continua liderando no uso de energia eólica, investindo cada vez mais nesse tipo de geração. Em apenas uma década, a energia eólica aumentou sua produção anual na Europa em 34,8%, atingindo sua capacidade máxima instalada em 2021, com um total de 17,4 GW de novas instalações.

Os países que mais aumentaram sua potência eólica foram, nesta ordem, o Reino Unido, Suécia, Alemanha, Turquia e Holanda, de acordo com os dados da Associação Europeia de Energia Eólica (WindEurope). Durante esse ano, a energia eólica gerou 437 terawatts/h (TWh), suficientes para cobrir 15% da demanda de eletricidade da União Europeia (UE), dos quais 12,2% provieram da eólica offshore e 2,8% da onshore.

Figura 10: Novas instalações eólicas anuais na Europa (2012-2021)

Fonte: WindEurope.

Em 2021 a capacidade instalada total chegou a 235 GW, 7,7% a mais em relação a 2020. Dessa forma, foi gerado um total de 207 GW procedente dos

parques eólicos onshore e 28 GW dos parques eólicos offshore. Com 64 GW, a Alemanha continua liderando a produção de energia eólica na Europa, seguida pela Espanha (28 GW), Reino Unido (27 GW), França (19 GW) e Suécia (12 GW). Além disso, a Dinamarca e a Irlanda continuam sendo os países com a maior porcentagem de energia eólica em sua matriz energética, atingindo 44% e 31%, respectivamente, de sua produção anual de energia.

Figura 11: O crescimento da capacidade total de Energia eólica na Europa (2012-2021).

Fonte: WindEurope.

Figura 12: Novas instalações eólicas offshore no mundo (2010-2021).

Fonte: ABEEólica.

No Brasil ainda não há geração de energia eólica offshore. O processo de definições regulatórias foi iniciado pelos órgãos competentes. Em janeiro de 2022, o governo publicou o Decreto nº 10.946, que dispõe sobre a cessão de uso de espaços físicos e o aproveitamento dos recursos naturais no mar para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. Este decreto está sendo regulamentado. Também está em tramitação no Congresso o PL Nº 576/2021. O potencial brasileiro para as eólicas offshore é cerca de 700 GW em locais

com profundidade de até 50m. Existem mais de 60 projetos em análise pelo IBAMA capazes de gerar mais de 160 GW.

Figura 13: Projetos de eólica offshore no Brasil.

Fonte: ABEEólica.

De acordo com a International Renewable Energy Agency (IRENA), estima-se a necessidade de 17 postos de trabalho para cada megawatts (MW) de eólica offshore, ao longo de 25 anos de vida útil de um projeto de 500 MW. Além disso, é uma tecnologia que está em queda de custos para a tecnologia de bases fixas, por exemplo, estima-se um declínio de 35 a 49% para o LCOE (Levelized Cost of Energy) nos próximos cinco anos, de acordo com Global Wind Report 2021 do GWEC.

Tabela 2: Eólica Offshore E Geração De Emprego

Empregos requeridos para instalação de um parque eólico offshore	Capacidade instalada (MW)	Vida útil do Projeto
8.644	500	25 anos
17.287	1000	25 anos
34.574	2000	25 anos

Fonte: Abeeólica

CONCLUSÃO

Ao comparar os dois tipos de geração de energia eólica, a geração offshore ganha mais destaque do que o onshore porque, além de aumentar a potência instalada, também apresenta melhores condições de vento, menor impacto ambiental, devido a baixa

taxa de emissões de gases que aumentam o efeito estufa, baixa interferência na flora e na fauna do local, menor impacto visual e acústico, maior área útil. Cada vez mais países e empresas estão desenvolvendo tecnologias para aplicação de turbinas eólicas em parques offshore.

Países europeus, Estados Unidos e China, já observam na prática as diversas vantagens dos parques eólicos offshore, estimulando assim cada vez mais o interesse de novos países no desenvolvimento e pesquisa voltados para a expansão da energia eólica offshore. No que diz respeito à Europa, que possui metas rígidas de redução de emissões de gases poluentes, um regime de subsídios para energia renovável está ajudando a expandir parques eólicos offshore.

Os custos associados à construção, instalação e manutenção de parques eólicos offshore continuam a ser uma barreira à sua implementação. Porém, conforme a expansão da escala de construção de parques eólicos offshore, o custo de investimento tende a diminuir, o que se deve principalmente ao progresso tecnológico e ao acúmulo de experiência em projetos anteriores. Tal redução de custo, associada com as vantagens da tecnologia, torna a energia eólica offshore uma opção cada vez mais atraente para energia renovável.

A geração eólica pode suprir a maior parte das necessidades energéticas do País. Como o Brasil tem um grande potencial eólico, a energia eólica offshore tem potencial para se tornar uma importante fonte de geração de energia, principalmente no Nordeste, que detém o maior potencial de energia eólica offshore do País. A região, principalmente entre os estados do Rio Grande do Norte e do Maranhão, possui fator de capacidade alto, 43% acima da média mundial, em comparação parques eólicos offshore já em operação.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R. Inserção da energia eólica offshore no Brasil: análise de princípios e experiências regulatórias. Brasil: Universidade de São Paulo, 2018.

CAVAZZI, S.; DUTTON, A. G. An offshore wind energy geographic information system (OWE-GIS) for assessment of the UK's offshore wind energy potential. *Renewable Energy*, v. 87, p. 212–228, 2016.

CEPEL. Centro de Pesquisas em Energia Elétrica. Atlas do potencial eólico brasileiro, simulações 2013. Rio de Janeiro, 2017.

CHRISTÓFARO, B. R. Estudo do potencial eólico em offshore para a geração de energia elétrica no litoral do Paraná. Pontal do Paraná, Brasil: Universidade Federal do Paraná - UFPR, 2010.

CUSTÓDIO, R. dos S. Energia eólica para produção de energia elétrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2013.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Balanço energético nacional 2021 – relatório síntese: ano base 2020. MME/EPE, 2021a.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Escassez hídrica e o fornecimento de energia elétrica no Brasil. MME/EPE, 2021b.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Roadmap eólica offshore Brasil. Brasília: MME/EPE, 2020.

GERHARDT, Tatiana E.; SILVEIRA, Denise T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2022.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002.

GWA. Global Wind Atlas. Disponível em: <https://globalwindatlas.info/>. Acesso em: 15 dez. 2022.

GWEC. Global Wind Energy Council. Global offshore wind report 2020. 2020.

GWEC. Global Wind Energy Council. Global offshore wind report 2021. 2021.

IRENA. International Renewable Energy Agency. Innovation outlook: offshore wind. 2016a.

KAISER, M. J.; SNYDER, B. F. Offshore wind energy cost modeling – installation and decommissioning. Londres: Springer-Verlag, 2012.

MUSIAL, Walter; RAM, Bonnie. Large-scale offshore wind power in the United States: assessment of opportunities and barriers. National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-500-40745, set. 2010.

NUNES, J. P. C. E. S. Energia eólica offshore: um estudo de caso para análise da viabilidade técnico-econômica de uma usina marítima próxima à costa do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2020.

ORTIZ, G.; KAMPEL, M. Potencial de energia eólica offshore na margem do Brasil. V Simpósio Brasileiro de Oceanografia, p. 1-4, 2011.

PINTO, M. D. O. Estudo estimativo básico para implantação de turbinas eólicas offshore no litoral do estado do Rio Grande do Norte. Natal/RN, Brasil: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017.

PORTAL ENERGIA. O que é a energia eólica offshore? 24 jan. 2020. Disponível em: <https://www.portal-energia.com/o-que-e-energia-eolica-offshore/>. Acesso em: 10 dez. 2022.

TRAPP, B. C. Análise de viabilidade de uma fazenda eólica offshore no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil: Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.

VASCONCELOS, Rafael M. D. Avaliação de impacto ambiental de complexos eólicos offshore. IBAMA/MMA, out. 2019.